

INITIAL ADAPTATION OF THE "EXISTENCE" SCALE (ESK - EXSISTENZSCALA) IN BULGARIAN CONTEXT

Author:

Dr. Diyana Dobрева-Hristova

Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences

Email: dobrevadh@gmail.com

Originally published in:

Collected Papers of the National School for Doctoral Students and Young Researchers in Social Sciences, Mental Health – Attitudes and Interventions,

Vol. 2, June 2021, pp. 33–39

ISSN: 2683-0868 (Online)

Available at: https://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_2_Doct.School.pdf

ABSTRACT:

The report presents the results of the initial adaptation for the Bulgarian population of the methodology "Existence Scale" (ESK - Exsistenzscala), the first psychometric instrument derived entirely from the theory of existential analysis and logotherapy. The methodology was developed by Alfred Lengle, Christine Orgler and Michael Kundi and assesses the degree of existential fulfilment and personal satisfaction with one's own life. The questionnaire consists of 46 statements, and has four subscales: Self-Distance, Self-Transcendence, Freedom, and Responsibility, and uses a 6-point Likert scale for answers. 314 respondents from different age groups from 18 to 82 years of age took part in the pilot study for initial adaptation of the methodology for Bulgarian sample. At the current stage of adaptation, the Bulgarian version of the methodology was subjected to a check for reliability, general and internal coherence. The results are very close to those of the Russian adaptation study, as well as to the standardization of the German-language original and give grounds for the continuation of the adaptation study of the methodology for the Bulgarian population.

License for this version: CC BY 4.

СБОРНИК ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ

Кризата: индивидуални и социални проекции

ISSN 2683-0868 (Online)

Том 2, юни 2021, 33-39

https://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_2_Doct.School.pdf; E-mail: skola-iphs@abv.bg

ПЪРВОНАЧАЛНА АДАПТАЦИЯ НА МЕТОДИКА „СКАЛА ЗА ЕКЗИСТЕНЦИЯ“ (ESK - EXSISTENZSCALA) ЗА БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ

Дияна ДОБРЕВА-ХРИСТОВА

*Докторант, Институт за изследване на населението и човека,
Българска академия на науките
БЪЛГАРИЯ, София 1113, ул. „Акад. Бончев“, бл. 6 ет.5/6*

dobrevadh@gmail.com

Резюме. Докладът представя резултатите от първоначална адаптация за българската популация на методиката „Скала за екзистенция“ (ESK - Exsistenzscala), първият психометричен инструмент изведен изцяло от теорията на екзистенциалния анализ и логотерапията. Методиката е разработена от Алфрид Ленгле, Кристине Орглер и Михаел Кунди и оценява степента на екзистенциално изпълване и лична удовлетвореност от собствения живот. Въпросникът се състои от 46 твърдения, има четири субскали: „Самодистанциране“, „Самотрансценденция“, „Свобода“ и „Отговорност“ и използва шест степенна Ликертова скала за отговори. В пилотното изследване за първоначална адаптация на методиката за български условия взеха участие 314 респондента от различни възрастови групи от 18 до 82 годишна възраст. На настоящия етап на адаптацията, българският вариант на методиката бе подложен на проверка за надеждност, обща и вътрешна съгласуваност. Резултатите се доближават в много голяма степен до тези от стандартизацията на немско-езичния оригинал, както и на руското адаптационно изследване, и дават основание за продължаването на адаптационното изследване на методиката за българските условия.

Ключови думи: екзистенциален анализ; екзистенциално изпълване; въпросник „Скала за екзистенция“.

COLLECTED PAPERS OF THE NATIONAL SCHOOL FOR DOCTORAL STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS IN SOCIAL SCIENCES

The crisis: individual and social dimensions

ISSN 2683-0868 (Online)

Vol. 2, June 2021, 33-39

https://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_2_Doct.School.pdf; E-mail: skola-iphs@abv.bg

INITIAL ADAPTATION OF THE "EXISTENCE" SCALE (ESK - EXSISTENZSCALA) IN BULGARIAN CONTEXT

Diyana DOBREVA – HRISTOVA

*PHD Student, Institute for Population and Human Studies,
Bulgarian Academy of Sciences
BULGARIA, Sofia 1113, Acad. Georgi Bonchev St., Bl. 6, Fl. 5/6*

dobrevadh@gmail.com

Abstract. *The report presents the results of the initial adaptation for the Bulgarian population of the methodology "Existence Scale" (ESK - Exsistenzscala), the first psychometric instrument derived entirely from the theory of existential analysis and logotherapy. The methodology was developed by Alfred Lengle, Christine Orgler and Michael Kundi and assesses the degree of existential fulfilment and personal satisfaction with one's own life. The questionnaire consists of 46 statements, and has four subscales: Self-Distance, Self-Transcendence, Freedom, and Responsibility, and uses a 6-point Likert scale for answers. 314 respondents from different age groups from 18 to 82 years of age took part in the pilot study for initial adaptation of the methodology for Bulgarian sample. At the current stage of adaptation, the Bulgarian version of the methodology was subjected to a check for reliability, general and internal coherence. The results are very close to those of the Russian adaptation study, as well as to the standardization of the German-language original and give grounds for the continuation of the adaptation study of the methodology for the Bulgarian population.*

Keywords: existential analysis; existential fulfilment ; ESK – Exsistenzscala.

Въведение

XXI век по особен начин напомни на съвременния човек за несигурността на Битието, като го срещна с една нова или добре забравена екзистенциална заплаха – пандемия от световен мащаб. Рязката промяна в живота на всички нива на функциониране породила нуждата от нови отговори на ежедневните предизвикателства. Нарастващата неопределеност и чувството за незащитеност интензифицираха екзистенциалното питане, свързано със запазването на живота, неговите цели и смисъл.

Новата социо-психична ситуация е динамична и непозната за научната общност и изисква нови изследвания, анализи и предлагане на ефективни методи и средства за справяне. В този контекст, представеното в настоящия доклад научно изследване за адаптация на методиката „Скала за екзистенция“ (СЕ) за българските условия, е навременен отговор на реална професионална нужда от повече научни инструменти и терапевтични средства за работа с екзистенциалните предизвикателства. Към настоящия момент методиката не е позната и използвана в научно-приложните изследвания и психологичната практика в България.

Докладът представя за първи път на български език методиката, методологичния подход за нейното изграждане и резултатите от пилотното изследване за целите на адаптацията ѝ за българската популация.

Теоретична рамка и методологичен подход за създаване на методиката

„Скала за екзистенция“ (СЕ) е разработена в рамките на екзистенциално-аналитичната парадигма и е първият психометричен инструмент, изведен от теорията на екзистенциалния анализ и логотерапията. Негови автори са д-р Алфрид Ленгле, президент на Виенското общество по екзистенциален анализ и логотерапия (GLE – International Viena) и д-р Кристине Орглер, които го стандартизират и публикуват през 2003 г. (Langle et all 2003). Чуждоезична адаптация на въпросника е извършена в Русия (Майнина 2009) и пилотно изследване в Холандия (Loonstra et all 2007). Първоначалното приложение на методиката е в сферата на научните изследвания и за подпомагане на терапевтичния процес. Днес то се разширява в научни и научно-приложни полета, изследващи различни методи и подходи за подкрепа на пълноценното човешко функциониране и себереализация.

Като се използва стандартизирана процедура за самооценка, чрез инструмента се оценява нивото на „екзистенциално изпълване“, т.е. по какъв начин човек възприема и преживява своя живот. Понятието „екзистенциално изпълване“ е концептуална репрезентация на разбирането за добър живот. Евдемонично по своите философски корени, то е внесено в психологичната наука с антропологичната теория на Виктор Франкъл и се основава на разбирането за щастието, като „щастие чрез достойнство“. Екзистенциалното изпълване се преживява в различна степен от човека като усещане за пълноценност, удовлетвореност и себе-осъщественост. В този смисъл нивото на „екзистенциално изпълване“ показва доколко човек преживява собствения си живот като добър, обвързан с ценностите и убежденията му, живян с вътрешно съгласие и удовлетворение от взети решения, предприети действия за тяхната реализация и осъществен като истински и изпълнен със смисъл (Майнина 2009).

При създаването на инструмента авторите на методиката формулират своята цел като изследване на „компетентността за съществуване“ (Langle et all 2003), която оказва определящо влияние върху намирането на смисъл в живота и неговото преживяване като изпълнен и добър, независимо от трудностите. Те не си поставят свръх-задачата да изследват личностно-екзистенциалната динамика на човека, а насочват вниманието си към изясняване на въпроса: „доколко добре човек успява да осмисли и изпълни своето съществуване с помощта на личните си сили?“ (Langle et all 2000: 9). Оценката на нивото на „екзистенциално изпълване“ се извършва на базата на изследването на степента на развитие на вътрешните предпоставки за неговото постигане. Твърденията във въпросника не се отнасят към съдържанието на „смисления живот“, а само към степента на развитие и използване на уменията и способностите на човека да постигне и реализира такъв.“ (Langle et all 2000: 9).

Според авторите, от методологична гледна точка този аналитичен подход позволява намаляване на грешката и изкривяването на оценката в сравнение с методики, разработени на базата на предварително зададени критерии, определящи какво е смислен, щастлив или „екзистенциално беден“ и лишен от смисъл живот. Макар тази специфика на теста да повишава неговата абстрактност за респондентите, тя позволява извеждане на степента на развитие и проявление на „множество лични и индивидуални способности, чиято връзка с намирането на смисъл и преживяването за екзистенциална изпълненост трудно или почти невъзможно може да бъде открита“ (Langle et all 2000:14). Изключването на нормативно-оценъчни твърдения при конструирането на методиката решава редица методологични проблеми, свързани с изследването на смисъла като намалява възможното изкривяване на оценката от социална желателност, личностни черти и психични състояния и повишава надеждността на оценката.

За разбирането на концептуалния контекст на методиката е важно да подчертаем, че теоретичните основания на изследователския метод попадат в персоналистичното под-поле на екзистенциалното

направление (Шумский 2009). Теоретичната ѝ база е екзистенциалната парадигма във философията и психологията и в частност антропологичната теория на Виктор Франкъл и развития в нея процесуален метод за търсене на смисъл в живота. Авторите на въпросника „Скала на екзистенция“ основават неговото изграждане на централната за логотерпията концепция за ценностите и смисъла, и разглеждат екзистенциалността като „способността свободно да решава и да поема отговорност за смисъла и ценностните избори“ в своя живот (Langle et all 2000:19). Тази способност изисква специално отношение към себе си и света и позволява на човека да „открива“ заложената в конкретните ситуации ценност и свързвайки се с нея, да изпълни (реализира) своя жизнен проект. Такова отношение се постига чрез личните базисни способности, които В. Франкъл описва с термините „самодистанциране“ и „самотрансценденция“. Според него, за да реализира автентично и свободно, с усещане за изпълненост своя живот, човек трябва да може да възприеме полето на възможностите, да ги съотнесе ценностно към себе си и да заеме позиция по отношение на екзистенциалните дадености, така че да вземе решение/я, зад които може да застане и да ги реализира. Структурата на методиката се основава на тези четирите стъпки за постигане на изпълнена екзистенция чрез реализиране на „лично-екзистенциалните компетенции“ (базови антропологични способности – присъщи на всеки) и на процесуалния им описание в техния екзистенциален обхват, направено от Алфрид Ленгле с публикувания за първи път през 1988 г. метод, наречен „Стъпки към екзистенциалното битие“ (SEM) (Langle et all 2000: 8). С разработването на метода, Ленгле си поставя за цел да «операционализира абстрактната антропологична концепция и да я направи практически приложима» (Langle et all 2000: 23) като по такъв начин „направи традиционната, философска терминология на антропологията и теорията за смисъла на Франкъл операционализируема чрез нов, теоретично разработен и практически приложим методичен подход.“ (Langle et all 2000: 24). Методиката „Скала за екзистенция“ изследва степента на развитие на базисните антропологични способности, които позволяват на човека да вижда задачите, които му поставя живота, да преживява ценностната си връзка с тях, личната си адресираност, да избира и решава и да отстоява себе си в тяхното изпълнение. Според авторите на методиката, „тези, които могат да изживеят тези четири способности, постигат висока степен на екзистенциално изпълване и субективно усетена значимост на живота.“ (Langle et all 2000: 14).

Това процесуално разбиране на базисните способности за постигане на изпълнена екзистенция е заложено в основата на методиката „Скала на екзистенция“. В съответствие с него, въпросникът има четири субскали, изследващи развитието на базисните антропологични способности на човека, а именно „Самодистанциране“, „Самотрансценденция“, „Свобода“ и „Отговорност“. Сумата от техните резултати формира общия показател за екзистенциално изпълване. Въпросникът се състои от 46 твърдения, като например: „Рядко виждам, че в дадена ситуация имам различни възможности за действие.“; „Чувствам се лично обвързан със задачите, които стоят пред мен.“. Респондентите съотнасят към себе си твърденията, използвайки 6 – степенна скала от Ликертов тип (от 1 – напълно вярно до 6 – напълно невярно).

В съответствие с теоретичната рамка, субскала „Самодистанциране“ (Selbst-Distanzierung;SD) се отнася до способността човека да се отдалечи на известно разстояние от себе си в субективното си преживяване на ситуацията, и да възприеме в нейните възможности и ограничения. Субскала «Самотрансценденция»(Selst-Transzendenz;ST) оценява способността да възприеме дълбокото екзистенциално значение на случващото се (от гледната точка на личните ценности), на важното и правилното за него в ситуации и да взаимодейства с другите и света. Скала «Свобода» (Freiheit;F) изследва способността да открива възможностите в екзистенциалната ситуация, като съотнася външните условия с вътрешните си ориентири. Скала Отговорност (Verantwortung;V) отразява степента на развитие на способността да реализира взетите решения в собствения си живот, в съответствие на личните ценности. Авторите обединяват първите две субскали (SD и ST) в общ фактор „Персоналност“ (Personalität;P), който описва способността на човек да се свързва и ориентира във вътрешния си свят. Вторите две скали (F и V), отнасящи се до способности свързани с отношението на човека с външния свят, неговата «решителна ангажираност»(Langle et all 2000: 34) авторите обединяват във фактор „Екзистенциалност“ (Existentialität;E). Общият показател по теста се образува от сбора на резултатите по двата фактора и отразява нивото на развитие на вътрешните предпоставки за постигане на екзистенциално изпълнен и автентичен живот.

Методи и резултати

Пилотното изследване и обработката на данните бяха проведени в три етапа, от месец март до месец септември 2020 г. от Дияна Добрева-Христова, под научното ръководство на доц. Росица Георгиева, в рамките на подготовката на дисертационно изследване. Въпросникът „Скала за екзистенция“ бе преведена на български език от немския оригинал, консултиран с психолингвист (проф. Мария Грозева – германист и психолингвист) и редактиран от Дияна Добрева-Христова и доц. Росица Георгиева. След обратен превод от втори лицензиран преводач, българската версия бе консултирана с автора и повторно

редактирана по направените от него препоръки. С нея бе проведено пилотно изследване и фокус група с 10 респонденти относно еднозначността, яснотата на твърденията, на инструкцията и скалата за отговори. На базата на данните от приложените методи и допълнително прецизиране на превода на айтемите бе оформена пилотната версия на методиката на български език. Данните бяха събрани посредством онлайн проучване в електронно базирана платформа Qpoint и обработени чрез SPSS for Windows. За целите на сравнимостта на резултатите с другите стандартизации (Langle et all 2000) и адаптационни изследвания (Майнина 2009 г.) приложихме идентичен на техния изследователски подход.

В изследването проведено от Ленгле и колеги – автори на методиката са обхванати 1028 респондента, на възраст от 18 до 69 години и сравнителна клинична група от пациенти в две психиатрични болници. Външната валидност на методиката е проверена с помощта на две скали за самооценка и три теста Purpose-in-Life-Test (PIL) , Zerssen depression scale и два фактора – невротизъм и екстраверсия от EPI (Langle et all 2003). В руското адаптационно изследване, е обхваната извадка от 498 респондента, от различни възрастови групи в диапазона между 17 и 91 години, и средна възраст 36,8 години при стандартно отклонение 11,7 години. Външната валидност на въпросника е изследвана с използване на въпросниците: Тест за смислено-жизнени ориентации (СЖО) – руско-езична адаптация на Purpose-in-Life-Test (PIL) и 16 PF (Майнина 2009).

В нашето изследване проверихме моментната и ре-тестова надеждност на българския превод на методиката, общата ѝ съгласуваност като едномерен инструмент, както и съгласуваността на нейните субскали помежду си. Пилотното изследване обхваща извадка от 314 респондента (N=314) от които 26,4 % са мъже, а 73,6 % са жени (231 жени и 83 мъже) от различни професионални сфери, със средно и висше образование и в широк възрастов диапазон от 18 до 82 г. (M= 42,88, SD=12,7).

Моментната надеждност на българската версия на въпросника CE бе определена чрез оценката на коефициента на Кронбах (α). Резултатите от статистическия анализ представени в таблица 1, показват висока моментна надеждност на скалите във въпросника, много близка или равна в сравнение с австрийската и руската извадка и е показател за надеждността на проведеното изследване. Надеждността на скалата CE $\alpha=0,904$ за цялата извадка N=314.

Таблица 1. Коефициент на Кронбах (α) за субскалите, факторите и общия показател за българска извадка в сравнение с данни от австрийската и руската извадки [Table 1. Cronbach Alpha coefficient for the subscales, for the P- and E-factor and for the G in the Bulgarian sample from pilot study and data from Austrian sample and Russian sample]

	Австрийска извадка N=1028	Руска извадка N= 498	Българска извадка N= 314
	<i>α- Кронбах</i>	<i>α- Кронбах</i>	<i>α- Кронбах</i>
SD (8 въпроса)	0,70	0,558	0,616
ST (14 въпроса)	0,84	0,784	0,760
F (11 въпроса)	0,82	0,642	0,744
V (13 въпроса)	0,83	0,687	0,779
P (22 въпроса)	0,87	0,810	0,806
E (24 въпроса)	0,90	0,792	0,862
G (46 въпроса)	0,93	0,877	0,904

Таблица 2. Резултатите за ре-тестова надеждност за българската извадка в сравнение с резултатите за руската извадка [Table 2. Results of the re-test reliability for Russian and Bulgarian sample]

	Руска извадка N= 46	Българска извадка N= 25
	<i>Спирман (r)</i>	<i>Спирман (r)</i>
SD (8 въпроса)	0,713**	0,718**
ST (14 въпроса)	0,738**	0,736**
F (11 въпроса)	0,745**	0,721**
V (13 въпроса)	0,722**	0,733**
P (22 въпроса)	0,775**	0,761**
E (24 въпроса)	0,810**	0,830**
G (46 въпроса)	0,823**	0,852**

** . Корелацията е значима на ниво 0,01 (двустранна).

Ре-тестовата надеждност бе проверена чрез две независими изследвания, проведени в интервал от един месец и определена чрез изчисляване на коефициента на корелация на Спирман (r) между данните

от двете изследвания. Резултатите, показани в таблица 2, в сравнение с руската извадка, говорят за висока ретестова надеждност, много близка до тази на тяхното адаптивно изследване. Тези резултати ни дават основание да направим извод, че конструкта «екзистенциално изпълване» е достатъчно устойчив във времето.

Беше използван коефициента за рангова корелация на Спирман (r) за изследване на общата съгласуваност на въпросника като едномерен инструмент и съгласуваността на субскалите в него. Резултатите са представени в сравнителен план с тези на руското адаптивно изследване в таблица 3.

Таблица 3. Корелация на скалите на въпросника помежду си, Спирман (r) за българска и за руска извадка (данните, маркирани в сиво, са за българската извадка) [Table 3. Correlation of questionnaire scales with each other for Russian and Bulgarian sample, Spearman's rho (the data marked in gray are for the Bulgarian sample)]

	SD	ST	P	F	V	E	G ESK
SD	1	0,521	0,813	0,502	0,523	0,508	0,713
		0,544	0,831	0,442	0,504	0,527	0,722
ST		1	0,911	0,704	0,625	0,688	0,851
			0,909	,584	,536	,617	,822
P			1	0,704	0,663	0,696	0,907
				,596	,592	,656	,886
F				1	0,712	0,845	0,882
					,622	,844	,824
V					1	0,869	0,874
						,907	,840
E						1	0,887
							,925
G ESK							1

Корелацията между субскалите във въпросника е между 0,50 и 0,71, т.е. тя е предимно средна и голяма. Видно от резултатите представени в таблица 3, коефициентите на корелация за българската извадка са много близки до тези в руското адаптивно изследване.

Заклучение

На базата на данните от проведеното пилотно изследване и в сравнение с предходните изследвания на надеждността на въпросника можем да направим извод, че българският превод на SE има много близки, и в някои случаи по-високи показатели, което говори за неговата надеждност като инструмент, измерващ конструкта «екзистенциално изпълване» в български условия, дори на ниво пилотно изследване. Анализа на данните показва също нужда от допълнително прецизиране на превода на някои от айтемите, което предстои в третия етап на адаптацията на въпросника, на който ще бъде извършена и проверка на външната (конструктивна) валидност, както и ще бъдат анализирани данните за баловите стойности по отделните скали и общия показател за екзистенциална изпълненост.

По отношение на неговото практическо приложение за целите на психологичното консултиране считаме, че въпросникът може да е полезен инструмент, който да ориентира клиничния изследовател или консултант в областите на личностното развитие и да позволи по-целенасочен подход. В този смисъл, адаптирането на «Скала за екзистенция» за български условия ще допринесе и за разширяване на инструментариума и знанието в подкрепа на пълноценното човешко функциониране и себerealизация.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лянгле, А. (2003). Жизнь, наполненная смыслом. Москва, Генезис.
2. Майнина, И.Н. (2009). Адаптация опросника «Шкала экзистенции» (Existenzskala; ESK) к русскоязычной выборке. *Экзистенциальный анализ*, 1, 171-180.
3. Шумский, В.Б. (2009). Онтологическое и персоналистическое направления в экзистенциальной психологии: сравнительный анализ. *Экзистенциальный анализ*, 1, 181-204.
4. Loonstra, B., Brouwers, A., Tomic, W. (2007). Conceptualization, Construction and Validation of the Existential Fulfilment Scale. *European Psychotherapy*, 7 (1), 5-18.
5. Längle, A. (1988). Wende ins Existentielle. Die Methode der Sinnerfassung. In: Längle A. (Hrsg.) Entscheidung zum Sein. Viktor E. Frankl's Logotherapie in der Praxis. München. Piper, 40-52.
6. Langle, A., Orgler, Ch., Kundi, M. (2000). The Existence Scale. Die Existenz-Skala (ESk), Test zur Erfassung existentieller Erfüllung. Handanweisung. Göttingen. Hogrefe.

7. **Langle, A., Orgler, Ch., Kundi, M.** (2003). The Existence Scale. A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfilment. *European Psychotherapy*, 4(1), 135–151.

REFERENCES

1. **Langle, A.** (2003). *Jizn, napolnenaq smislom*. Moskva, Genezis. [A meaningful life, 2002 Moscow.: Genezis.] (In Russian).
2. **Mainina, I.N.** (2009). Adaptacij oprosnika «Shkala ekzistentzii» (Existenzskala; ESK) k ruskoqzichmoi vyiborke.[Adaptation of the Existenzskala (ESK) questionnaire to the Russian-language sample. *Existential Analysis* ,1, 171-180.] (In Russian).
3. **Shumskii, V.B.** (2009). Ontologicheskoe i personalisticheskoe napravleniq v ekzistentzialnoi psihologii: sravnitelnyi analiz. [Ontological and Personalistic Directions in Existential Psychology: A Comparative Analysis. *Existential Analysis*,1, 181-204.] (In Russian)
4. **Loonstra, B., Brouwers, A., Tomic, W.** (2007). Conceptualization, Construction and Validation of the Existential Fulfilment Scale. *European Psychotherapy*,7 (1), 5-18.
5. **Länge, A.** (1988). Wende ins Existentielle. Die Methode der Sinnerfassung. In: Länge A. (Hrsg.) *Entscheidung zum Sein*. Viktor E. Frankl's Logotherapie in der Praxis. München. Piper, 40-52.
6. **Langle, A., Orgler, Ch., Kundi, M.** (2000). The Existence Scale. Die Existenz-Skala (ESk), Test zur Erfassung existentieller Erfüllung. Handanweisung, Göttingen. Hogrefe.
7. **Langle, A., Orgler Ch., Kundi, M.** (2003). The Existence Scale. A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfilment. *European Psychotherapy*, 4 (1), 135–151.